
**SAÚDE COLETIVA: GAMIFICAÇÃO PARA AUMENTAR O
ENGAJAMENTO E A RETENÇÃO DE CONHECIMENTO EM
ENFERMAGEM**

DOI: 10.5281/zenodo.14502805

Priscila Assis Vidal¹

¹Mestranda em Educação – UEMS

E-mail: priassisvidal@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3422814852928653>

Júlio Ricardo França²

²Doutorando em Enfermagem - UFSC

E-mail: enf.infecto.j@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9638976059371357>

Heliane Socorro de Moraes³

⁴Mestranda em Educação - UEMS

E-mail: heliane_pedro@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2933699740597364>

AT01: Educação Infantil.

RESUMO: A gamificação é eficaz para aumentar o engajamento e a retenção de conhecimento em Enfermagem, onde a integração de teoria e prática é essencial. Este artigo explora o uso de um jogo inspirado em "Jumanji" para ensinar Saúde Coletiva, criando um ambiente dinâmico e colaborativo. Um trecho do filme foi exibido antes do jogo para contextualizar a atividade e ajudar os alunos a entenderem os desafios e conceitos. O jogo, com um tabuleiro digital interativo, incluía charadas sobre Saúde Coletiva. Alunos, divididos em grupos, avançavam respondendo perguntas e retrocediam em caso de erro, promovendo revisão dos conceitos. Os dados foram coletados por meio de observações, registros das discussões e uma avaliação final das percepções dos alunos. A atividade aumentou a participação e o engajamento, tornando o aprendizado mais estimulante e reduzindo a monotonia das aulas tradicionais. As discussões após as charadas ajudaram na compreensão e trabalho em equipe, enquanto a competição saudável e a colaboração mantiveram a motivação. O feedback foi positivo, destacando a gamificação como mais interessante e interativa que métodos tradicionais, tornando o conteúdo mais memorável e prazeroso. O jogo permitiu aos alunos aplicar conhecimentos de forma prática e colaborativa, mostrando que a gamificação é uma estratégia eficaz para enriquecer a formação em Enfermagem e aumentar o interesse e a compreensão dos alunos.

Palavras-chave: Aprendizagem Ativa; Enfermagem; Engajamento Estudantil; Gamificação; Saúde Coletiva.

1. INTRODUÇÃO

A gamificação tem emergido como uma estratégia pedagógica inovadora e eficaz,

ganhando destaque no cenário educacional por sua capacidade de promover um maior engajamento e retenção de conhecimento entre os estudantes. No contexto do ensino de Enfermagem, essa abordagem se mostra ainda mais relevante, especialmente em disciplinas complexas e essenciais como Saúde Coletiva, onde a integração de teoria e prática é fundamental para a formação de profissionais competentes.

A utilização de elementos lúdicos e interativos, como jogos, pode transformar a experiência de aprendizagem, tornando-a mais ativa, envolvente e colaborativa. Este artigo propõe-se a apresentar um relato de experiência detalhado sobre a aplicação de um jogo pedagógico inspirado na temática do filme "Jumanji", desenvolvido para o ensino de Saúde Coletiva em um curso de Enfermagem. A escolha desse formato visou criar um ambiente de aprendizagem dinâmico, onde os alunos não apenas absorvem conteúdos teóricos, mas também participam ativamente de discussões e tomadas de decisão que simulam situações reais da prática em saúde.

2. METODOLOGIA

Antes da aplicação da gamificação, foi exibido um trecho do filme "Jumanji" para os alunos. Essa introdução teve como objetivo contextualizar a atividade, permitindo que eles compreendessem melhor a dinâmica do jogo proposto. Ao assistir ao filme, os alunos puderam se familiarizar com a ideia central de um jogo que ganha vida e impõe desafios que precisam ser superados. Essa contextualização foi essencial para que os alunos entendessem a importância de cada etapa do jogo e se sentissem mais imersos na experiência educacional, facilitando a conexão entre o enredo do filme e os conceitos que seriam discutidos durante a atividade.

O jogo proposto foi desenvolvido com base em um tabuleiro digital interativo, onde os alunos, divididos em grupos, avançavam suas peças a cada rodada. O funcionamento do jogo envolvia um sistema de charadas relacionadas a temas de Saúde Coletiva, como políticas públicas de saúde, epidemiologia e programas de prevenção. Cada casa do tabuleiro apresentava uma charada a ser respondida. Caso o grupo respondesse incorretamente, deveria retroceder três casas, promovendo uma revisão dos conceitos.

A dinâmica do jogo foi estruturada para incluir discussões a cada charada respondida, permitindo aos alunos não apenas interagir com o conteúdo de forma lúdica, mas também aprofundar o conhecimento por meio de debates guiados pelo docente. O jogo foi aplicado em uma turma de 35 estudantes de Enfermagem durante uma aula de 2 horas.

A coleta de dados incluiu observações diretas do comportamento dos alunos durante o jogo, registros das discussões realizadas e uma avaliação final onde os alunos relataram suas

percepções sobre a experiência de aprendizagem.

Para contextualização teórica, foi realizada uma revisão sistemática da literatura com pesquisas em bases como PubMed, Web of Science e SciELO, selecionando estudos de 2015 a 2024, com os seguintes descritores: Aprendizagem Ativa, Enfermagem, Engajamento Estudantil, Gamificação e Saúde Coletiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação do jogo "Jumanji" como ferramenta pedagógica no ensino de Saúde Coletiva gerou resultados extremamente positivos em termos de participação e engajamento dos alunos. A mecânica do jogo, que incluía a resolução de charadas e a possibilidade de retroceder casas no tabuleiro em caso de erro, criou um ambiente de aprendizagem estimulante. Essa dinâmica não só manteve os alunos interessados, como também os incentivou a se concentrar mais intensamente nas discussões, sabendo que cada avanço no jogo dependia diretamente do seu desempenho. A estrutura do jogo, ao transformar o processo de aprendizado em uma experiência interativa e divertida, fez com que os alunos se empenhassem mais em reter o conhecimento, buscando evitar erros que pudessem atrasar seu progresso no tabuleiro.

As discussões que se seguiam a cada charada foram um elemento chave na consolidação do aprendizado. A necessidade de debater os temas abordados antes de prosseguir no jogo incentivou os alunos a refletirem criticamente sobre os conteúdos, promovendo uma compreensão mais profunda dos conceitos apresentados. Esse formato, que alternava momentos de competição com colaboração, permitiu que os alunos se ajudassem mutuamente, fortalecendo o trabalho em equipe. A competição saudável entre os grupos não apenas manteve a motivação alta, mas também criou um ambiente de camaradagem, onde os estudantes se sentiam desafiados e, ao mesmo tempo, apoiados por seus colegas.

Os feedbacks colhidos ao final da atividade foram amplamente favoráveis, revelando que a gamificação transformou o aprendizado de Saúde Coletiva em uma experiência mais envolvente e acessível. Muitos alunos destacaram que a dinâmica do jogo foi significativamente mais interessante e interativa do que os métodos tradicionais de ensino, como as aulas expositivas, que muitas vezes são vistas como monótonas. Eles relataram que a experiência com o jogo tornou o conteúdo mais memorável e menos cansativo, facilitando a retenção do conhecimento de maneira natural e prazerosa. Essa abordagem, ao combinar o lúdico com o educativo, demonstrou ser uma poderosa ferramenta para tornar a educação em Saúde Coletiva mais atraente e eficaz.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jogo de tabuleiro, com desafios e charadas relacionados aos temas da disciplina, ofereceu uma oportunidade única para os estudantes aplicarem seus conhecimentos de forma prática e colaborativa, ao mesmo tempo em que enfrentavam obstáculos e refletiam sobre as consequências de suas escolhas, criando um ciclo de feedback contínuo que potencializou o aprendizado.

A adoção da gamificação como estratégia pedagógica, exemplificada por um jogo inspirado em "Jumanji", revelou-se uma ferramenta altamente eficaz no ensino de Saúde Coletiva em cursos de Enfermagem. A metodologia utilizada foi além de simplesmente engajar os alunos; ela também desempenhou um papel crucial na facilitação da retenção do conhecimento. Isso foi alcançado por meio de uma abordagem de aprendizagem que mesclou ativamente os elementos lúdicos do jogo com a colaboração entre os participantes.

O jogo não apenas motivou os alunos a se envolverem com o conteúdo de maneira mais profunda, mas também proporcionou um ambiente onde o aprendizado era reforçado continuamente através de desafios e discussões. As discussões incorporadas ao jogo, que seguiam cada charada ou questão apresentada, foram especialmente significativas para o aprofundamento da compreensão dos temas abordados. Esses momentos de reflexão crítica, integrados ao contexto lúdico, permitiram que os alunos processassem e consolidassem o conhecimento de forma mais significativa. Assim, a combinação de elementos de jogo com oportunidades estruturadas para discussão e análise crítica demonstrou enriquecer substancialmente o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais dinâmico e efetivo.

Diante dos resultados altamente positivos observados, é recomendável que a gamificação continue a ser explorada e implementada em disciplinas de Enfermagem, especialmente aquelas que lidam com conteúdos complexos e que exigem um alto nível de engajamento e compreensão por parte dos alunos. Além disso, há um vasto potencial para a adaptação e o desenvolvimento de novos recursos gamificados que possam não apenas manter, mas também aumentar o interesse dos alunos, ao mesmo tempo em que promovem uma aprendizagem significativa e duradoura. A incorporação contínua de tais metodologias inovadoras no currículo pode contribuir para a formação de profissionais de saúde mais bem preparados e com uma compreensão mais profunda das questões críticas de Saúde Coletiva.

REFERÊNCIAS

BATISTA, I. T. P. et al. Metodologias focadas na gamificação para o ensino superior na área da Enfermagem: uma revisão integrativa. **Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências e Educação**, 9(4), 2023. DOI <https://doi.org/10.51891/rease.v9i4.9282>

SILVA, João Batista da; SALES, Gilvandenys Leite; CASTRO, Juscilde Braga. Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física. **Rev. Bras. Ensino Fís.**, 41(4), 2019. DOI <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2018-0309>.

SOUZA, Carlos Willian Zanelato. **A gamificação como estratégia para promover a reaprendizagem de conteúdos no ensino técnico em enfermagem**. 2022. 113 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2022.